

Revisão sobre avaliação das doses médicas e ocupacionais envolvidas em procedimentos de embolização de artéria uterina

Thays Maria Pereira Machado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1612-7810

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Evelyn Lemos de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6772-6584

Samara Pavan Souza
Hospital das Clínicas de Botucatu
Faculdade de Medicina
Universidade Estadual Paulista
Botucatu, Brasil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo - Por se tratar de um procedimento minimamente invasivo, a Embolização de Artéria Uterina (EAU) é um assunto interessante a ser investigado cientificamente. Esta técnica é recomendada para diversas mulheres acometidas por miomas uterinos, principalmente para pacientes que optam por técnica menos invasiva e/ou desejam ter filhos. Considerando casos em que não há complicações durante ou após o procedimento, normalmente, consegue-se conquistar a preservação do útero. O intuito desse trabalho é de realizar uma revisão da literatura, em busca de conhecer os valores das doses médicas e ocupacionais envolvidas na EAU. O levantamento bibliográfico realizado possibilitou a apuração dos parâmetros radiológicos utilizados, permitindo a avaliação das doses envolvidas (doses médicas e ocupacionais). Os maiores valores de doses efetivas encontradas para o médico e assistente, sem equipamento de proteção individual, foram de 457 μSv e 411 μSv , respectivamente. Em relação a dose médica, a maior dose estimada para o útero foi de 41,7 mGy e para os ovários 157 mGy. Além disso, nota-se a influência dos parâmetros de exames, como tensão do tubo, tamanho do campo e tempo de fluoroscopia, tanto nos valores de doses ocupacionais quanto doses médicas. Por fim, espera-se que este trabalho auxilie avanços clínicos no que diz respeito à rapidez na decisão médica acerca do tipo de terapia a ser adotada, eficiência do procedimento, e à garantia da segurança dos profissionais e pacientes durante a intervenção, visto que por meio dos resultados reunidos neste trabalho, tem-se um panorama das doses envolvidas neste tipo de procedimento.

Palavras-chave— *Embolização de Artéria Uterina, doses médicas, exposição ocupacional.*

Abstract - Because it is a minimally invasive procedure, Uterine Artery Embolization (UAE) is an interesting subject to be scientifically investigated. This technique is recommended for several women affected by uterine fibroids, especially for patients who opt for a less invasive methods and/or wish to have children. Considering the cases in which there are no complications during or after the procedure, it is usually possible to achieve the preservation of the uterus. The purpose of this work is to carry out a literature review, seeking to know the medical and occupational doses involved in the UAE. The bibliographic survey made possible a purification of the radiological

parameters used, allowing the evaluation of the doses involved (medical and occupational doses). The highest values of effective doses found for the physician and assistant without personal protective equipment were 475 μSv and 411 μSv , respectively. Regarding the medical doses, the highest estimated dose to uterus was 41,7 mGy and to ovaries 157 mGy. In addition, the influence of exam parameters such as tube voltage, field size and fluoroscopy time, on the occupational and medical doses is noted. Finally, it is expected that this work will evaluate progress in the clinical procedure with regard to the speed in the decision on the type of therapy to be adopted, and the guarantee of the safety of professionals and patients during the intervention, since through the gathered results in this work, an overview of the doses involved in this type of procedure is provided.

Keywords — *Uterine Artery Embolization, medical doses, occupational exposure.*

I. INTRODUÇÃO

O útero é um órgão que faz parte do sistema reprodutor feminino, assim como os ovários e a vagina, se localiza entre a bexiga urinária e o reto, tendo a forma de uma pera invertida. É onde ocorre a menstruação, e onde se dá a implantação de óvulo, além do desenvolvimento do feto durante toda a gestação e trabalho de parto [1]. As principais estruturas anatômicas do útero são: o fundo do útero (superior às tubas uterinas), corpo do útero (parte central, afunilada), colo do útero (fração encurtada que se estende ao interior da vagina) e a cavidade uterina (parte interior do corpo do útero) [1].

Os miomas são tumores pélvicos benignos, também conhecidos como fibromas uterinos e, costumam acometer mais de 50% das mulheres em idade reprodutiva, ou seja, mulheres que ainda não chegaram na menopausa [2-4]. De acordo com a localização de seu surgimento o mioma recebe diferentes classificações, como subseroso (parte externa do útero, pode estar ligado ao corpo uterino), intramural (entre o músculo, geralmente na espessura do miométrio) ou submucoso (parte interna do útero, podendo estar em contato com o endométrio) [5,6].

O diagnóstico de mioma uterino em alguns casos é obtido de forma desprezível durante um exame clínico pélvico de rotina, por exemplo, em que os sintomas podem não surgir a depender de fatores como a localização, tamanho e quantidade [2,7]. Em casos sintomáticos, observa-se o prolongamento do ciclo menstrual e aumento do fluxo (menorragia e hipermenorreia), aumento da intensidade de cólicas menstruais, além de dores abdominais e pélvicas durante a relação sexual [7].

A escolha do protocolo terapêutico deve levar em consideração além da localização do(s) mioma(s) (leiomioma) uterino(s), o histórico clínico de cada paciente, a idade da mesma e, também, seus planos obstétricos, já que determinados tratamentos podem resultar na infertilidade [3,8]. Os métodos de tratamento mais adotados são a histerectomia [9] que é a retirada do útero, a miomectomia onde são retirados apenas os miomas, tratamento medicamentoso e a embolização arterial uterina (EAU) [2], que consiste em um procedimento minimamente invasivo, que utiliza raios X para a obtenção de imagens dos vasos que irrigam os miomas para embolizá-los.

O procedimento de EAU foi descrito pela primeira vez por Ravina *et al.*, (1995) [10]. Os miomas uterinos podem ser tratados a partir da realização de embolização, que é um procedimento onde são introduzidas partículas capazes de provocar necrose dos miomas, a partir de punção arterial, normalmente da artéria uterina, o que explica o nome do procedimento [11]. Apesar desse tipo de procedimento ainda ser pouco realizado no Brasil, é um tipo de tratamento autorizado pela *Federal Drug Administration* (FDA) e reconhecido pelo *American College of Obstetricians and Gynecologists*.

Algumas das principais vantagens deste procedimento são: incisão pequena, sem necessidade de sutura; tempo de recuperação menor em relação a uma cirurgia de histerectomia, por exemplo; poucos casos de reaparecimento e/ou surgimento de novos miomas [6,12,13]. A EAU é uma modalidade da radiologia intervencionista (RI), minimamente invasiva que está dentro da radiologia vascular. É uma técnica que permite a isquemia de tumores por embolização [14]. Todo o procedimento é realizado utilizando imagens de raios X, e o contraste iodado para confirmação do trajeto do cateter até o ponto desejado [15].

No procedimento de EAU, existem preocupações relacionadas ao quadro clínico da paciente e, também, às doses de radiação ionizantes proporcionadas à paciente e à equipe multiprofissional, durante a obtenção de imagens de raios X. Estudos dosimétricos com dosímetros termoluminescentes, concluíram que na EAU a dose ovariana é aproximadamente 30 cGy, sendo valores maiores que o exame convencional de tomografia computadorizada na região da pelve ou em procedimentos de recanalização tubária [13-16]. Considerando os riscos de efeitos estocásticos (neoplasias) relacionados à radiação ionizante [17], a realização do procedimento de EAU deve seguir os princípios da proteção radiológica.

Outros estudos [17-20] apontam que a equipe multiprofissional recebe altas doses de radiação nos diversos procedimentos de RI, dentre eles na EAU. Com as altas doses recebidas, principalmente pelos profissionais, surge a preocupação dos efeitos biológicos nocivos provenientes da radiação ionizante. Estudos [18-25] apontam evidências que, ao passar os anos, os profissionais da RI apresentam problemas de saúde como catarata, perda de pelos nas regiões dos braços e pernas, além de câncer.

A equipe multiprofissional da RI tem a obrigação de utilizar os equipamentos de proteção disponíveis durante todo o procedimento [17]. Uma das maneiras mais eficazes de proteger os trabalhadores da exposição à radiação, é a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) que visam reduzir significativamente a dose recebida. Porém, muitos profissionais não fazem uso ou os utilizam de maneira incorreta [21-23], principalmente os aventais e os protetores de tireoide devido ao peso, e incômodo ao realizar movimentos técnicos durante o procedimento.

Portanto, este trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão da literatura, em busca de conhecer as doses médicas e ocupacionais envolvidas na EAU, e com os resultados obtidos sugerir uma conduta que ofereça maior segurança para os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) e pacientes nestes procedimentos, com o intuito de aprimoramento da técnica visando a otimização dos mecanismos de radioproteção.

II. METODOLOGIA

Foi investigado utilizando recursos disponíveis nas bases de pesquisa até o mês de maio do ano de 2022, e a partir da análise dos dados coletados e organização daqueles de maior interesse conforme o objetivo deste trabalho os resultados foram ordenados em duas categorias: (a) Levantamento referente ao estudo da dose de radiação ocupacional e (b) estudo da dose de radiação que a paciente submetida ao procedimento recebe.

A. Pesquisa e Seleção de Artigos

A pesquisa foi norteada por uma revisão bibliográfica. Após o objeto de estudo ter sido selecionado, foram empregadas as bases de pesquisa *ScienceDirect* e Google Acadêmico, para selecionar materiais sobre leiomiomas uterinos e artigos com conteúdo relacionado a aplicação da EAU como forma de tratamento desse tipo de tumor.

As buscas foram feitas conforme as palavras-chave: doses médicas e ocupacionais, embolização, artéria uterina, radiação ionizante, escritas em português e em inglês. Após a leitura dos materiais levantados foi feito o gerenciamento das referências que apoiaram o estudo para organizar os dados de acordo com o objetivo da pesquisa e, por fim, a escrita do trabalho foi desenvolvida com base no que foi agregado durante a busca. A Fig. 1 mostra um esquema representativo do método de desenvolvimento deste trabalho.

Fig. 1. Esquema do método de pesquisa adotado. (Fonte: a autora).

B. Estudo das doses de radiação

Por meio de Tabelas I e II serão apresentados os resultados obtidos a partir da investigação, na seção III, os quais pretendem fornecer embasamento para o aprimoramento da técnica de EAU, para que possam ser

estabelecidos meios que minimizem a exposição à radiação ionizante durante o procedimento.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados foram ordenados em forma de Tabelas, as quais apresentam os parâmetros radiológicos mais adotados, além de características físicas das pacientes analisadas como idade e as respectivas doses de radiação mensuradas em cada estudo.

A. Exposição Ocupacional

No estudo de Souza *et al.* (2020) [26] foi realizada a avaliação computacional de dose equivalente e dose efetiva em duas situações: equipe médica fazendo uso de EPI e sem o uso de qualquer tipo de proteção durante a prestação de auxílio no procedimento EAU, por meio do método Monte

Carlo e objetos simuladores antropomórficos virtuais. Diferentes tensões no tubo, tamanhos de campo e projeções foram avaliadas, mostrando que para o campo de $32 \times 32 \text{ cm}^2$, na projeção oblíquo anterior esquerda em 45° (LAO45), foram constatados os maiores valores de doses para o médico principal atuante no procedimento e para sua assistente. Os dados relevantes encontrados na literatura são resumidos e apresentados na Tabela I. A partir dos dados apresentados é possível verificar que além do tamanho do campo, outro fator importante é a tensão no tubo de raios X que conforme aumenta, induzem maiores doses de radiação. Pode-se perceber que a não utilização de EPI têm potencial em aumentar cerca de 2462-3186% os valores de dose ocupacional [26].

TABELA I: DADOS DE DOSE OCUPACIONAL DURANTE PROCEDIMENTO DE EAU, CONSIDERANDO A PROJEÇÃO LAO45, ENCONTRADOS NA LITERATURA. AS INCERTEZAS PERCENTUAIS ESTÃO ENTRE PARÊNTESES. DADOS RETIRADOS DE SOUZA *ET AL.* (2020) [26].

Tensão do tubo (kV)	Tamanho do campo (cm ²)	Dose efetiva para o médico principal sem EPI (μSv)	Dose efetiva para o médico principal com EPI (μSv)	Dose efetiva para a assistente sem EPI (μSv)	Dose efetiva para a assistente com EPI (μSv)
70	20 × 20	65,6 (0,42)	0,10 (0,06)	59,0 (0,34)	1,28 (0,05)
	25 × 25	120 (0,18)	1,89 (3,86)	116 (0,24)	2,44 (4,07)
	32 × 32	237 (0,21)	3,85 (2,61)	230 (0,17)	4,99 (3,49)
80	20 × 20	89,6 (0,35)	1,60 (3,82)	78,4 (0,30)	2,03 (2,87)
	25 × 25	161 (0,26)	3,02 (2,42)	150 (0,22)	3,79 (1,93)
	32 × 32	313 (0,18)	6,08 (1,53)	293 (0,16)	7,54 (1,43)
90	20 × 20	113 (0,31)	2,48 (2,25)	98,9 (0,19)	3,03 (1,94)
	25 × 25	202 (0,23)	4,72 (1,50)	185 (0,20)	5,69 (1,37)
	32 × 32	387 (0,16)	9,49 (1,07)	355 (0,14)	11,2 (0,98)
100	20 × 20	136 (0,28)	3,89 (1,56)	117 (0,25)	4,33 (1,42)
	25 × 25	241 (0,26)	7,32 (1,15)	217 (0,18)	8,05 (1,03)
	32 × 32	457 (0,15)	14,5 (0,80)	411 (0,13)	15,6 (0,77)

B. Doses médicas

Em vários trabalhos [13, 27-30] são apresentados resultados referentes à avaliação da dose que pacientes submetidos a procedimentos de EAU recebem durante essa intervenção terapêutica. O intuito na maioria dos casos era além de mensurar a exposição à radiação, conseguir estabelecer uma técnica otimizada, visando a redução da dose depositada sobre as pacientes. Na Tabela II é apresentado um resumo dos principais trabalhos analisados sobre o assunto com seus respectivos parâmetros observados, como idade média das pacientes, índice de massa corporal (IMC), tempo de fluoroscopia, número de

imagens adquiridas, produto dose-área (PDA) e a estimativa de dose de radiação recebida pela paciente.

Alguns estudos [13, 16, 27] alcançaram menor tempo de fluoroscopia em relação a outros [16, 28-30], isso devido ao tipo de protocolo utilizado em suas experiências. Este fator interfere diretamente no valor de dose mensurada, o que permite correlacionar a diminuição da dose a partir de um protocolo que demanda menor tempo de fluoroscopia.

Quando se considera a dose absorvida nos ovários [16, 29] é possível observar uma diferença nos valores estimados, devido principalmente ao número de imagens adquiridas durante o procedimento.

TABELA II: DADOS DE EXPOSIÇÃO MÉDICA DEVIDO AO PROCEDIMENTO DE EAU ENCONTRADOS NA LITERATURA.

Autor	Idade (anos)	IMC (kg/m ²)	Tempo de fluoroscopia (min)	Nº de imagens adquiridas	PDA (Gy.cm ²)	Dose estimada
AMODEO <i>et al.</i> (2019) [13]	41	23,40	DLP: 11,3 STP: 10,1	NI	NI	Útero: 19,7 mGy 41,7 mGy
LACAYO; KHERA e SPIES (2019) [27]	22-63	29,4	14,6	NI	10,80	671,8 mGy
VETTER <i>et al.</i> (2004) [28]	22-55	22,9	22,5	33	20,4	34 mSv
MIÑANO <i>et al.</i> (2014) [29]	NI	NI	V3000: 24 Allura: 28 Overall: 27	23 17 21	244 168 196	Ovário: 157 mGy 144 mGy 151 mGy
AFONSO <i>et al.</i> (2010) [16]	27-44	26,5	26,7	181	NI	Ovário: 28,97 cGy
ANDREWS e BROWN (2000) [30]	41,1	14,8	14,2	NI	30,6	Pele: 31 cGy

PDA = Produto dose-área; NI = não informado; DLP = protocolo de baixa dose; STP = protocolo de estudo padrão.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta revisão bibliográfica pode-se observar que nas últimas duas décadas estudos têm se dedicado a pesquisas acerca do procedimento de embolização de miomas uterinos, já que esta intervenção se mostra eficaz, de acordo com levantamentos realizados pertencentes às bases de dados. Um dos principais desafios está relacionado às doses de radiação recebidas por profissionais, que de acordo com este trabalho, chegaram a 411 e 457 μSv para a assistente e o médico, respectivamente, sem uso de EPI. Para os pacientes, os valores de dose também podem ser elevados durante procedimentos de EAU e, com isso, é importante avaliar quais são os parâmetros mais utilizados e qual a influência deles nos valores de doses. Os resultados possibilitaram perceber que as variáveis tempo de fluoroscopia e número de imagens adquiridas durante o procedimento são fatores que elevam o valor de dose médica de radiação, independentemente da idade da paciente que está realizando o procedimento, tais variáveis dependem também da experiência da equipe médica que atua nesse tipo de intervenção. Em relação aos valores de doses ocupacionais em procedimentos de EAU, conclui-se que além da necessidade do uso de EPI, o profissional responsável pela técnica radiológica deve reduzir a tensão no tubo de raios X e o tamanho de campo, a fim de oferecer maior proteção para equipe multiprofissional e a paciente. A padronização dos parâmetros (tensão do tubo e tamanho de campo), priorizando menor entrega de dose para equipe e para a paciente sem prejuízo no sucesso do procedimento, é muito importante para garantir a radioproteção dos profissionais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA. As autoras M.F.S. e E.L.O. agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por suas bolsas No. 88887.612310/2021-00 e No. 88887.713183/2022-00. A autora T.M.P.M. agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pela bolsa de mestrado.

REFERÊNCIAS

- [1] Tortora, G. J. & Derickson, B. *Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia*, 10^a ed. São Paulo: Artmed Editora Ltda, 2017.
- [2] Faria, J.; Godinho, C. & Rodrigues M. (2008) Miomas uterinos: revisão da literatura. *Acta Obstet Ginecol Port.*,2(3):131-142.
- [3] Stewart, E. A. (2015) Uterine Fibroids. *New England Journal of Medicine*, 372 (17), 1646–1655. doi: 10.1056/nejmcp1411029.PMID:25901428.
- [4] Baird, D. D.; Dunson, D. B.; Hill, M. C.; Cousins, D. & Schectman, J. M. (2003) High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. *Am J Obstet Gynecol*, 188(1):100-7. doi: 10.1067/mob.2003.99.
- [5] Lasmar, R.B.; Barroso, P. R. M.; Dias, R.; de Oliveira, M. A. P.; Pontes, A. & Dias, D. S. (2004) Miomas submucosos: classificação pré-operatória para avaliação da viabilidade da cirurgia histeroscópica. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetria*, 26(4), 305-309.
- [6] Fibroid Treatment Collaborative. Uterine Fibroid Embolization. Disponível em: <<https://www.fibroid.com/treatments/uterine-fibroid-embolization/>> Acesso em: 23 de maio de 2022.
- [7] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 495, de 23 de setembro de 2010: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Leiomioma de Útero. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prf0495_23_09_2010.html> Acesso em: 15 de outubro de 2021.
- [8] Lupattelli, T.; Clerissi, J.; Basile, A.; Minnella, D. P.; Donati, S. R.; Gerli, S. et al. (2007) Trattamento di fibromioma dell'utero mediante embolizzazione bilaterale dell'arteria uterina. *Stato dell'arte* [Treatment of uterine fibromyoma with bilateral uterine artery embolization: state of the art. *Minerva Ginecol*, 59(4):427-39.
- [9] Mäkinen, J.; Johansson, J.; Tomás, C.; Tomás, E.; Pentti, K. H.; Laatikainen, T. et al. (2001) Morbidity of 10 110 hysterectomies by type of approach. *Hum Reprod.*, 16(7):1473–1478. doi: 10.1093/humrep/16.7.1473.
- [10] Ravina, J. H.; Merland, J.J.; Ciraru-Vigneron, N.; Bouret, J. M.; Herbretreau, D.; Houdart E. et al. (1995) Embolisation artérielle: un nouveau traitement des ménorragies des fibromes utérins [Arterial embolization: a new treatment of menorrhagia in uterine fibroma]. *Presse Med.*, 24(37):1754. França. PMID: 8545421.
- [11] Young, M.; Coffey, W.; & Mikhail, N. L. (2021) Embolização de Fibroides Uterinos. Biblioteca Nacional de Medicina - NCBI Bookshelf, Institutos Nacionais de Saúde, 1-12. PMID: 30085558.
- [12] Corrêa, F. J. S. (2007) Abordagem Atual no Tratamento do Mioma Uterino. *Jornal Saúde Anchieta*. Disponível em: <Abordagem Atual no Tratamento do Mioma Uterino p ANCHIETA - Patinagem Artística (doczz.com.br) > Acesso em: 30 de agosto de 2022.
- [13] Amodeo, E. M.; Barbieri, P.; Attempati, N.; Paladini, A.; Contegiacomo, A.; Di Stasi, C. et al. (2019) Assessment of exposure and effective dose in patients undergoing embolization of uterine fibroids: a randomized study of standard vs low dose protocol. *EPOSTM*. European Society of Radiology, poster no. C-1198. doi: 10.26044/ecr2019/C-1198.
- [14] Spies, J. B.; Ascher, S. A.; Roth, A. R.; Kim, J.; Levy, E. B. & Gomez-Jorge, J. (2001) Gomez-Jorge J. Uterine artery embolization for leiomyomata. *Obstetrics & Gynecology*, 98(1),29-34.
- [15] Pelage, J. P.; Le Dref, O.; Soyer, P.; Kardache, M.; Dahan, H.; Abitbol, M., et al. (2000) Fibroid-related menorrhagia: treatment with superselective embolization of the uterine arteries and midterm follow-up. *Radiology*, 215(2):428-31. doi: 10.1148/radiology.215.2.r00ma11428.
- [16] Affonso, B. B.; Nasser, F.; Silva, S. G. de J.; Silva, M. C.; Zlotnik, E.; Messina, M. de L. et al. (2010) Estratégias para redução da exposição de radiação ionizante em mulheres submetidas à embolização de miomas uterinos. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetria*, 32(2), p. 77-81, 2010. doi: 10.1590/S0100-72032010000200005.
- [17] ICRP 103. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Publication n° 103 - The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, 2007.
- [18] Vaño, E.; Gonzalez, L.; Faulkner, K.; Padovani, R. & Malone, J.F. (2001). Training and accreditation in radiation protection for interventional radiology. *Radiation Protection Dosimetry*, 94(2), 137-142. doi: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a006459.
- [19] Vano, E.; Kleiman, N. J.; Duran, A.; Romano-Miller, M. & Rehani, M. M. (2013). Radiation associated lens opacities in catheterization personnel: results of a survey and direct assessments. *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, 24(2),197-204. doi: 10.1016/j.jvir.2012.10.016.
- [20] Kim, K. P.; Miller, D. L.; de Gonzalez, A. B.; Balter, S.; Kleinerman, R. A.; Ostroumova, E. et al. (2012) Occupational radiation doses to operators performing fluoroscopically-guided procedures. *Health Phys* 103(1):80-99. doi: 10.1097/HP.0b013e31824dae76
- [21] Flör, R. de C. & Gelbecke, F. L. (2013) Radiation protection and the attitude of nursing staff in a cardiac catheterization laboratory. *Texto Contexto-Enferm* 22: 416–22. doi:10.1590/S0104-07072013000200018.
- [22] Shafiee, M.; Rashidfar, R.; Abdolmohammadi, J.; Borzoueisileh, S.; Salehi, Z. & Dasthian, K. et al. (2020) A study to assess the knowledge and practice of medical professionals on radiation protection in interventional radiology. *Indian J Radiol Imaging*, 30(1):64-69. doi: 10.4103/ijri.IJRI_333_19. PMID: PMC7240898.
- [23] Moriarty, H. K.; Clements, W.; Phan, T.; Wang, S & Goh, G. S. (2022) Occupational radiation exposure to the lens of the eye in interventional radiology. *J Med Imaging Radiat Oncol*, 66(1):34-40. doi: 10.1111/1754-9485.13307. PMID: 34342393
- [24] Rehani, M. M.; Ciraj-Bjelac, O.; Vaño, E.; Miller, D. L.; Walsh, S.; Giordano, B. D. et al. (2010) ICRP Publication 117. Radiological protection in fluoroscopically guided procedures performed outside the imaging department. *Ann ICRP*, 40(6):1-102. doi: 10.1016/j.icrp.2012.03.001.
- [25] Linet, M. S.; Kim, K. P.; Miller, D. L.; Kleinerman, R. A.; Simon S. & de Gonzalez, A. (2010) A. Historical review of occupational exposures and cancer risks in medical radiation workers. *Radiat Res*, 174(6):793-808. doi: 10.1667/RR2014.1. PMID: 21128805.
- [26] Souza SP, (2020) Avaliação dos procedimentos de segurança e exposição ocupacional para procedimentos de radiologia intervencionista em embolização de artéria uterina. *Dissertação de Mestrado ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, 1-119, Uberlândia, Minas Gerais.*
- [27] Lacayo, E. A.; Khera, S. S. & Spies, J. B. Impact of Patient and Procedure-Related Factors on Radiation Exposure from Uterine Artery Embolization. *Springer Nature and Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe - CIRSE*, 2019. doi: 10.1007/s00270-019-02321-7.
- [28] Vetter, S.; Schultz, F. W.; Strecker, E. P. & Zoetelief, J. Patient radiation exposure in uterine artery embolization of leiomyomata: calculation of organ doses and effective dose. *Eur Radiol*, 14, p. 842-848, 2004. doi: 10.1007/s00330-003-2088-0.
- [29] Miñano, J. A.; Canis, M.; Roldán, J. M. & Sarsa, A. Patient radiation doses in uterine artery embolization using Monte Carlo simulation. *Radiation Protection Dosimetry*, 158(2), p. 162-169, 2014. doi: 10.1093/rpd/nct207.
- [30] Andrews, R. T. & Brown, P. H. Uterine Arterial Embolization: Factors Influencing Patient Radiation Exposure. *Radiology*, 217(3), p. 713-722, 2000.

